

doi:10.5281/zenodo.2613446

УДК 81'23

Гречишкіна І. А.,
ДЗ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

**КРИТЕРІАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЯ
МОЛОДШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ**

Проблема розвитку мовлення дошкільників на всіх етапах навчання – одна з найактуальніших проблем сучасної дошкільної лінгводидактики, оскільки мовлення є фундаментом всебічного розвитку малюка. Мовлення є головним інструментом, за допомогою якого дитина встановлює контакт із довкіллям і завдяки якому відбувається її соціалізація. Так, у Базовому компоненті дошкільної освіти зазначено, що

володіння рідною мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найбільш вагомим досягненням дошкільного дитинства [1]. У зв'язку з цим, зростає роль досліджень, спрямованих на пошук шляхів оптимізації процесу розвитку мовлення дітей, особливо в молодшому дошкільному віці. Необхідність проведення таких досліджень зумовлена особливою сенситивністю молодшого дошкільного віку щодо формування різних форм мовленнєвого спілкування, адже повноцінне оволодіння мовленням є передумовою розумової активності в подальшому дорослому житті (Н. Аксаріна, А. Богуш, Н. Гавриш, Ю. Караулов, М. Кольцова, К. Крутій, Г. Леушина, Г. Лопатіна, Н. Луцан, Г. Розенгарт-Пупко, Ф. Сохін, В. Тарасун, С. Тихеева, В. Тищенко, Т. Філічева, М. Фомічова, Л. Щерба, Г. Чиркіна та ін).

Вважаємо за необхідне, розглянути сутність поняття „критерій”. У психолого-педагогічних літературах [2], І. Дичківська, С. Сисоєва) поняття „критерій”) розглядається як: набір якісних характеристик, які використовуються для висловлення судження щодо процесу, результату процесу або як інструмент оцінювання; ознака, на підставі якої дається оцінка будь-якого явища, дії; ознака, узята за основу класифікації; ознака, завдяки якій відбувається оцінка, визначення або класифікація явища чи процесу; показник, що характеризує властивість (якість) об'єкта, оцінювання якого можливе за одним із способів вимірювання або за експертним методом.

Показник у свою чергу – це певний стан або рівень розвитку досліджуваного об'єкта за виділеним критерієм. За словником української мови „показник” – це свідчення, доказ, ознака чого-небудь; наочні дані про результати якоїсь роботи, якогось процесу; дані про досягнення в чому-небудь [3].

Аналізуючи праці вчених, можемо сказати, що попередня робота з окремих питань розвитку мовлення, над збагаченням словника, проводиться ще з раннього дитинства (Н. Аксаріна, А. Богуш, Л. Глухенька, О. Жильцова, М. Кольцова, Н. Ладигіна, Г. Ляміна, Т. Науменко, О. Саприкіна, О. Смирнова, Ф. Фрадкіна, С. Цейтлін). Так, О. Саприкіна у дослідженні при визначенні активного мовлення дітей третього року життя, запропонувала використовувати такі критерії як розуміння мовлення, інтерес до мовлення, активне мовлення [4].

Виходячи з вищезазначеного, ми виділили такі критерії розвитку зв'язного мовлення у дітей молодшого дошкільного віку: психологічний, змістовий та операційний. Проаналізувавши наукову літературу, ми визначили, що першим критерієм розвитку зв'язного мовлення у дітей молодшого дошкільного віку необхідно обрати психологічний, оскільки зацікавленість у розмові, повідомлення певних фактів у дискусії, емоційна виразність при спілкуванні, така діяльність має надзвичайно важливе значення для дитини, бо вона тільки починає відкривати для себе багатоманітний світ і стає активним учасником в соціальній системі. Цей критерій представлено такими показниками: мотиваційний інтерес до діалогу, позиція мовця, емоційна виразність.

Виокремлення змістового критерію навчання зв'язного мовлення дітей молодшого дошкільного віку зумовлено тим, що необхідно вияснити наявність у словнику дитини різних типів лексичних значень (сформованість певних рівнів лексичних узагальнень; вживання антонімів, синонімів, розуміння багатозначних слів, переніс засвоєного значення на нові подібні ситуації), яку змістову наповненість та який характер висловлювань несе мовлення дитини, тобто інформативну чи номінативну. Також, при виборі критерію, ми спиралися на необхідність диференціювати репліки дитини на розгорнуті (складають з двох або більше речень) і нерозгорнуті (виражені одним реченням). Змістовність мовлення включає вміння добирати потрібний матеріал та підпорядковувати його обраній темі. Таким чином, зазначений критерій, вважаємо доречним та вагомим, оскільки забезпечує розвиток активного і пасивного словника дитини й повноцінне розуміння інформації, що надходить ззовні.

Підкреслимо важливість досліджень Л. Шадріної, яка пропонувала спиратися на виховання інтонаційного чуття, дикції, темпу мовлення, оскільки в цих уміннях закладено найбільш важлива умова становлення зв'язного мовлення. Автор зазначила, що в рішенні задач формування словника дитини на перше місце треба висунути роботу над смисловою стороною слова, так як розуміння дітьми значення слів і їх відтінків є передумовою повноцінного мовленнєвого спілкування [5]. Тому вибір змістового критерію дуже актуальний. Серед показників змістового критерію ми визначили: достатність словникового запасу, інформативність та цільність.

Виділяючи мотивацію до мовлення та словниковий запас дитини, третьою необхідною умовою для зв'язного мовлення є правильність та насиченість мовлення різними частинами мови. Тому, пропонуємо розглянути три ключові напрямки психолого-педагогічних досліджень дитячого мовлення, які виокремлювали вітчизняні вчені Ф. Сохін та О. Ушакова: це структурний, що передбачав вивчення фонетичного, граматичного, та лексичного аспектів; функціональний, пов'язаний з дослідженням особливостей формування навичок володіння мовленням, і когнітивний, спрямований на вивчення елементарного усвідомлення дітьми явищ мовлення й мови [6][7].

Сформованість всіх компонентів мовленнєвої системи формують правильне мовлення дитини. Так, щоб виявити фонетичну правильність мовлення: виявити правильність звуковимови та звукової структури слова; певний рівень сформованості фонематичних уявлень, що відповідають власній вимові (до 4 років). Для перевірки граматичної ланки, необхідно проаналізувати вживання граматичних категорій (число, рід, відмінок, відмінювання, вид, час тощо), їх використання у процесі розуміння і породження висловлювання. Перевірка самостійності мовлення передбачає спостереження за дитиною. Таким чином, ми обрали

операційний критерій. Серед показників операційного критерію ми пропонуємо використовувати такі: фонетична правильність, граматична правильність, самостійність.

Визначені критерії та показники зумовили вибір діагностичного інструментарію. Коротко розглянемо діагностичні методики вивчення особливостей розвитку мовлення молодших дошкільників.

Інтерес до діалогу, позиція дитини в якості мовця, емоційна виразність мовлення дітей перевірялися за методиками, спрямованими на визначення бажання дитини підтримувати дискусію з іншим; характеризувати її позицію мовця; з'ясувати чи ініціює свої дії дитина з іншим мовцем та виявити вміння виконувати мовленнєві інструкції. Так, у розробленій методиці виявлення особливостей мовлення дітей молодшого дошкільного віку ми пропонуємо ініціювати дитину до розмови, використовуючи нову для дитини яскраву картинку, але закривати та відкривати, провокуючи дитину на розмову, зацікавлюючи її подивитися, що намальовано.

Діагностичні методики за змістовим критерієм передбачали виявлення достатності словникового запасу, оцінку інформативності та насиченості мовлення, відповідність мети висловлювання. З цією метою пропонуємо взяти іграшку собаку з бантиком, просили дитину розповісти про іграшку, назвавши те, що вона бачить.

З метою оцінки особливостей розвитку зв'язного мовлення молодших дошкільників за операційним критерієм було розроблено низку методик, для перевірки показників за цим критерієм. Коротко охарактеризуємо їх. Оцінка фонетичної правильності слів та звуків, відбувалася за методикою О. Максакова. Для оцінки мовлення за показником „граматична правильність” пропонуємо використовувати набір картинок із зображеннями в однині та множині. Дітям ставили запитання, що передбачали вживання слів у різних граматичних формах. Остання діагностична методика, задля перевірки самостійності мовлення дитини, передбачала ведення за розробленою схемою протоколу спостереження за мовленнєвою активністю дитини в різних видах діяльності.

На основі критеріїв і показників мовленнєвого розвитку, аналізу одержаного експериментального матеріалу було схарактеризовано п'ять рівнів розвитку зв'язного мовлення у дітей четвертого року життя: достатній, вище середнього, середній, нижче середнього, низький, які будуть охарактеризовані у наступних дослідженнях.

Висновки. Таким чином, для виявлення рівнів розвитку зв'язного мовлення у дітей четвертого року життя нами було виявлено три критерії: психологічний з показниками мотиваційний інтерес до діалогу, позиція мовця, емоційна виразність; змістовий з показниками достатність словникового запасу, інформативність та цільність; операційний з показниками фонетична правильність, граматична правильність, самостійність.

ЛІТЕРАТУРА

1. Базовий компонент дошкільної освіти: Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук.; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бельська Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідельнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. К.: Видавництво, 2012. 26 с.
2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. К.: Либідь, 1997. 376с.
3. Словник української мови: в 11 т. АН УРСР; Інститут мовознавства; за ред. І. Білодіда. К.: Наукова думка, 1970-1980. Т. 8. 343 с.
4. Саприкіна О. В. Методика розвитку активного мовлення дітей третього року життя у процесі художньо-предметної діяльності : Дис... канд. наук: 13.00.02, 2008
5. Шадріна Л. Г. Формирование предпосылок связной речи у детей младшего дошкольного возраста: диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 НИИ дошкольного воспитания. Москва, 1990. 179 с.
6. Психолого-педагогические основы развития речи дошкольников. М.: Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЭК", 2002. 224 с.,
7. Ушакова О.С. Речевое воспитание в дошкольном детстве. Развитие связной речи: Дис. ... д-ра пед. наук. М., 1996. 364 с.